
GERAÇÃO BETA E A EDUCAÇÃO MEDIADA PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Recebido: 24/01/25 | *Avaliado:* 09/07/25 | *Aceito:* 29/08/25

Jean Carlos da Silva Monteiro

Doutorando e Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em Comunicação, Cultura e Tecnologia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Especialista em Educação e Cultura pela Faculdade Conexão. Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) pela Faculdade Estácio de São Luís. Graduado em Pedagogia pela Faculdade Única. Líder o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Comunicação Multimídia.

E-mail: falecomjeanmonteiro@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo descrever as características da Geração Beta e suas implicações para a aprendizagem em um contexto amplamente dominado pela Inteligência Artificial (IA). A partir da questão norteadora: “como as características dessa geração influenciam as práticas educacionais em um cenário amplamente dominado pela IA?”, adotou-se uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica fundamentada nos estudos de McCrindle (2024) e análise das tendências educacionais emergentes. A metodologia incluiu a descrição das gerações anteriores e seus legados nos modelos de aprendizagem, evidenciando a evolução das práticas pedagógicas até a Geração Beta. Como principal evidência, destaca-se que a Geração Beta crescerá em uma sociedade onde a IA estará profundamente integrada à vida cotidiana, demandando práticas pedagógicas inovadoras, centradas em habilidades como criatividade, colaboração e resolução de problemas, para preparar os indivíduos para os desafios futuros.

Palavras-chave: Geração Beta. Inteligência Artificial. Educação.

ABSTRACT

This article aims to describe the characteristics of Generation Beta and their implications for learning in a context widely dominated by Artificial Intelligence (AI). Based on the guiding question: "How do the characteristics of this generation influence educational practices in a scenario largely dominated by AI?", a qualitative approach was adopted, including bibliographic research grounded in the studies of McCrindle (2024) and an analysis of emerging educational trends. The methodology involved describing previous generations and their legacies in learning models, highlighting the evolution of pedagogical practices up to Generation Beta. The main finding is that Generation Beta will grow up in a society where AI is deeply integrated into daily life, requiring innovative pedagogical practices focused on skills such as creativity, collaboration, and problem-solving to prepare individuals for future challenges.

Keywords: Generation Beta. Artificial Intelligence. Education.

1 INTRODUÇÃO

Desde a “Terceira Onda”¹ (Toffler, 1980), a sociedade contemporânea tem sido marcada por mudanças tecnológicas rápidas, profundas e, muitas vezes, efêmeras, que impactam diretamente as dinâmicas sociais e culturais. A educação, especialmente, tem sido um dos setores mais afetados por essas transformações, tanto nos processos de ensino quanto nos de aprendizagem.

A cada nova geração que surge, surgem também novas questões sobre o que elas devem aprender e como irão aprender, considerando um mundo cada vez mais interconectado e mediado por tecnologias avançadas, com destaque para a Inteligência Artificial (IA) nos dias atuais.

Nesse contexto, destaca-se a chamada “Geração Beta”, que causou surpresa no final de 2024, por se referir a indivíduos que ainda não nasceram (entre 2025 e 2039), mas que crescerão em uma sociedade totalmente imersa pela IA, que estará integrada em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana.

McCrindle (2024), que introduziu o conceito, aponta que a Geração Beta será a primeira a coexistir com sistemas inteligentes em uma escala sem precedentes, o que trará implicações significativas para os modelos educacionais, a formação de habilidades e as interações sociais.

Essas mudanças, no entanto, não ocorrem de forma isolada. Elas se conectam aos legados das gerações anteriores - G.I (1901-1924), Silenciosa (1925-1942), Baby Boomers (1946-1964), X (1965-1980), Y (1981-1996), Z (1997-2010), C (não definida por ano de nascimento) e Alpha (2010-2024) - cada uma delas sendo moldada por diferentes ondas tecnológicas e culturais.

Este artigo, portanto, tem como objetivo refletir sobre as características da Geração Beta e as perspectivas para sua aprendizagem em um contexto dominado pela IA, com base na seguinte questão: como as características dessa geração influenciam as práticas educacionais em um cenário amplamente dominado pela IA?

Para alcançar esse objetivo, adotou-se uma abordagem qualitativa, fundamentada nos estudos de McCrindle (2024), além de uma análise das tendências educacionais emergentes com o uso de IA, buscando identificar os desafios e as oportunidades que surgem para professores e alunos nesse novo contexto tecnológico.

¹ Para Toffler (1980), a “terceira onda” é uma metáfora para descrever uma nova era de transformações sociais, econômicas e culturais impulsionadas pela revolução tecnológica e informacional.

Para compreender as possíveis implicações educacionais da Geração Beta, torna-se importante descrever como as gerações anteriores moldaram os modelos de aprendizagem ao longo do tempo. A evolução das dinâmicas de ensino e aprendizagem está intimamente ligada às transformações culturais e tecnológicas vividas por cada geração, refletindo suas necessidades, desafios e contextos específicos.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Alinhada ao objetivo proposto neste estudo, que é “refletir sobre as características da Geração Beta e as perspectivas para sua aprendizagem em um contexto dominado pela IA”, delineou-se uma abordagem qualitativa, com base na análise bibliográfica, fundamentada nos estudos de McCrindle (2024).

Com base em seus objetivos, este estudo se classifica como uma pesquisa de caráter descritiva, que tem “como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno” (Gil, 2020, p. 46). Neste caso, busca-se identificar, organizar e descrever a Geração Beta, com base na evolução das gerações anteriores.

A abordagem metodológica indicada pelo autor possibilitou a investigação das tendências educacionais emergentes, especialmente no que se refere ao impacto da IA na educação, com o intuito de identificar os desafios e as oportunidades que se apresentam para professores e alunos no contexto tecnológico atual.

Inicialmente, a metodologia também incluiu a análise da evolução dos modelos de ensino e aprendizagem ao longo das gerações, destacando como as mudanças culturais e tecnológicas moldaram as práticas pedagógicas. Nesse sentido, foram analisados os contextos históricos de gerações anteriores, a fim de compreender as implicações educacionais da Geração Beta.

Nesse sentido, o próximo capítulo aborda as características das principais gerações e como seus legados influenciam os modelos de aprendizagem, para que se possa entender as perspectivas educacionais que emergem no cenário da Geração Beta.

3 AS GERAÇÕES E OS MODELOS DE APRENDIZAGEM

As gerações², ao longo da história, têm sido moldadas por contextos socioculturais e avanços tecnológicos específicos, influenciando diretamente os modos de aprender e ensinar (Mannheim, 1962). Cada geração carrega consigo características únicas que refletem as demandas de sua época, contribuindo para a construção de modelos de aprendizagem adaptados às suas realidades.

A seguir, descreve-se as principais gerações - do G.I. à Alfa - e os modelos educacionais desenvolvidos em resposta às suas necessidades. Ao compreender essas interações, é possível identificar padrões e inovações que podem auxiliar no planejamento de práticas pedagógicas mais eficazes para a Geração Beta, que crescerá em um contexto amplamente influenciado pela IA.

3.1 GERAÇÃO G.I.

A Geração G.I.³ – conhecida mundialmente como “Government Issue” ou “Geração da Grande Guerra” - abrange os nascidos entre 1901 e 1924, um período que inclui a Primeira Guerra Mundial e o início da Grande Depressão. De acordo com Strauss e Howe (1991, p. 26), essa geração foi descrita como cívica e heroica, “[...] os solucionadores de problemas racionais da América do século XX, aqueles que sempre souberam fazer grandes coisas”.

A Geração G.I. teve uma educação estruturada e disciplinada, com ênfase na memorização e em habilidades práticas para atender às demandas de guerra e reconstrução. O ensino público se expandiu, mas o acesso ao ensino superior era limitado. Mathias (1994) descreve ainda que o aprendizado focava na resolução de problemas concretos e no bem coletivo.

² Para Mannheim (1962), uma geração é composta por indivíduos que compartilham experiências culturais, intelectuais e sociopolíticas durante períodos formativos de alta receptividade.

³ Indivíduos que vivenciaram grandes desafios históricos, como guerras mundiais e crises econômicas, mas também participaram de inovações tecnológicas e avanços na infraestrutura global (Strauss; Howe, 1991).

3.2 GERAÇÃO SILENCIOSA

A Geração Silenciosa⁴ - denominada ainda de “Geração dos Tradicionalistas”, “Geração dos poucos sortudos” ou “Geração da Grande Depressão” - compreendeu os indivíduos nascidos entre 1925 e 1942, um período que incluiu a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Strauss e Howe (1991) explicam que, diferentemente da geração anterior, esses indivíduos cresceram em um ambiente de escassez e incerteza, marcado por restrições econômicas e crises globais.

Em termos de aprendizado, a Geração Silenciosa recebeu uma educação austera e disciplinada, focada no respeito à autoridade e no trabalho árduo. Lissitsa, Zychlinski e Kagan (2022) comentam que, para esta geração, predominaram métodos tradicionais, como o uso de livros didáticos e aulas expositivas, priorizando a formação de trabalhadores para um mercado estruturado.

3.3 GERAÇÃO BABY BOOMER

A geração Baby Boomer⁵ - muitas vezes abreviados na literatura como “boomers” – foi formada por indivíduos nascidos entre 1946 e 1964, que surgiu em um período marcado pelo pós-guerra, crescimento econômico e avanço na industrialização. De acordo com Jones (1980), esse contexto social influenciou diretamente os métodos de aprendizagem predominantes na época, que se baseavam em modelos tradicionais e hierárquicos.

Os estudos de Howe e Strauss (1991) narram que a educação formal dos Baby Boomers era estruturada em torno da memorização, disciplina rígida e forte autoridade do professor. As salas de aula eram organizadas de forma padronizada, com ênfase no ensino centrado no professor, enquanto os alunos eram vistos como receptores passivos de conhecimento.

⁴ O nome “Silenciosa” reflete o comportamento mais reservado e conformista desses indivíduos, que buscavam estabilidade e segurança em meio às dificuldades (Lissitsa; Zychlinski; Kagan, 2022).

⁵ O termo “boomer” refere-se à geração conhecida como Baby Boomer, composta por indivíduos nascidos entre 1945 e 1964. A geração surgiu durante um período de aumento significativo da população, conhecido como “baby boom”, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, marcando uma era de crescimento demográfico e mudanças sociais profundas (Jones, 1980).

3.4 GERAÇÃO X

A geração X⁶ - ou coloquialmente no Brasil descrita como “Geração Coca-Cola” ou “Geração MTV”, foi composta por indivíduos nascidos entre 1965 e 1980, cresceu em um período de transição tecnológica. Segundo Coupland (1991), essa geração é caracterizada pela adaptação ao surgimento dos computadores pessoais, essa geração foi marcada por métodos tradicionais de ensino, baseados na memorização e no modelo instrucional centrado no professor.

Conger (1998) retratou que essa geração teve de aprender a usar tecnologias já na vida adulta, o que influenciou sua relação com o aprendizado. O autor descreveu que o aprendizado da Geração X foi marcado pela transição entre métodos educacionais tradicionais e o início da era digital, com a introdução de computadores pessoais nas escolas.

3.5 GERAÇÃO Y

Nascidos entre 1981 e 1996, os membros da Geração Y⁷ - ou “Geração do Milênio”, “Geração da Internet” ou simplesmente “Milênicos”, do inglês “Millennials” - foram em sua maioria filhos da Geração Baby Boomers e dos primeiros integrantes da Geração X. Pela ótica de McCrindle e Wolfinger (2009), eles cresceram em um período de rápidas mudanças tecnológicas, experimentando o boom da internet, que transformou a comunicação e o acesso à informação, e vivenciaram os impactos da globalização, que ampliou conexões culturais e econômicas.

O aprendizado dessa geração foi marcado pelo avanço da tecnologia e pela globalização. Crescendo com a internet, computadores e smartphones, essa geração desenvolveu um aprendizado autodirigido e interativo. A educação tornou-se mais colaborativa e multimídia, incorporando ferramentas digitais e promovendo a criatividade e a resolução de problemas, adaptando-se às rápidas transformações do mundo moderno (Raines, 2000).

⁶ O “X” é frequentemente usado como símbolo de algo desconhecido ou indefinido, refletindo uma percepção inicial de que essa geração não se encaixava facilmente em rótulos sociais estabelecidos. A Geração X foi vista como menos conformista e mais cínica em comparação com as gerações anteriores, especialmente os Baby Boomers. O “X” capturava essa atitude de questionamento e distanciamento das normas tradicionais (Coupland, 1991).

⁷ O “Y” é visto como uma referência visual a uma bifurcação ou escolha, simbolizando a geração que cresceu em meio a rápidas transformações tecnológicas, culturais e econômicas, tendo múltiplos caminhos e opções de vida (McCrindle; Wolfinger, 2009).

3.6 GERAÇÃO Z

A Geração Z⁸ - descrita na literatura como “Geração Touchscreen”, “Geração Screenagers”, “Gen Z”, “Centennial”, “Digitalians” ou “Zoomers” – foi aquela que nasceu aproximadamente entre 1997 e 2010, amplamente reconhecidos como a primeira geração de nativos digitais, tendo crescido em um mundo profundamente conectado pela internet, dispositivos móveis e redes sociais (Rushkoff’s, 1999).

De acordo com Palfrey e Gasser (2008), como resultado da exposição às tecnologias, essa geração desenvolveu habilidades multitarefa e prefere métodos de ensino que utilizem recursos interativos e audiovisuais. A personalização da aprendizagem, por meio de plataformas, tornou-se central para essa geração.

3.7 GERAÇÃO C

Embora não seja uma geração cronológica, a Geração C⁹ - também chamados de “Coronababies” no Brasil - refere-se aos “conectados”, uma legião de indivíduos que se definem pelos seus comportamentos focados na interação digital, criação e compartilhamento de conteúdo online. Silva e Pinto (2009) falam que essa geração foi composta por indivíduos de diferentes idades, altamente engajada em redes sociais e tecnologias, moldando a cultura digital e as formas de comunicação no mundo contemporâneo.

Monteiro (2019; 2020) relatou que, na aprendizagem, a Geração C preferiu métodos interativos e personalizados, utilizando plataformas digitais, vídeos e jogos para adquirir conhecimento. Autodirigida e colaborativa, valorizou o acesso instantâneo à informação e a troca de ideias em comunidades virtuais, transformando a educação em um processo dinâmico e flexível.

⁸ A Geração Z recebeu esse nome com inspiração na palavra “zapear”, que significa alternar rapidamente e repetidamente entre opções. O termo simboliza a rapidez e a constante transformação que caracterizam essa geração, marcada por sua adaptabilidade e conexão com um mundo em contínua mudança (Rushkoff’s, 1997).

⁹ Os termos “Geração C” e “Coronababies” ganharam destaque à medida que se reconhecia o impacto profundo da pandemia na sociedade, especialmente na maneira como ela influenciava a infância e o desenvolvimento das crianças (Monteiro, 2020).

3.8 GERAÇÃO ALFA

A Geração Alpha¹⁰ - chamada por outros estudiosos de “Geração Touchscreen”, “Geração Glass”, “Geração Z 2.0” ou “Geração Digital Nativa 2.0” - primeira geração a ser oficialmente considerada “Nativa Digital” - nascida entre 2010 a 2024, cresceu imersa em tecnologias como a IA, realidade aumentada e internet das coisas (IoT). O aprendizado dessa geração foi mediado por assistentes virtuais e dispositivos inteligentes, priorizando a interatividade, a personalização e o aprendizado autodirigido, conforme destacou McCrindle (2015).

Nessa mesma direção, Carter (2016) discorreu que a Geração Alpha se beneficiou de uma educação digital e adaptativa, com o uso de jogos educativos e plataformas online que permitem um aprendizado personalizado. Em vez de métodos tradicionais, ela valorizou a autonomia e o acesso a conteúdos de acordo com seus interesses e ritmos, com o educador assumindo um papel de facilitador.

4 GERAÇÃO BETA E A APRENDIZAGEM MEDIADA PELA IA

A Geração Beta¹¹ - formada por indivíduos que nasceram a partir de 1 de janeiro de 2025 e nascerão até 31 de dezembro de 2030 - está ainda no campo das especulações, pois se trata de uma geração completamente nova, cuja existência mal começou a ser vislumbrada. Este estudo levanta suposições a partir dos estudos de McCrindle (2024).

Pouco se sabe concretamente sobre suas características e comportamentos, sendo necessário considerar, por ora, as tendências atuais e as previsões em áreas emergentes, como a IA. Foi dessa forma que McCrindle (2024) realizou um prognóstico desde os seus primeiros estudos sobre as gerações do futuro, realizados em 2015, para que se possa vislumbrar os Betas. Sobre as características iniciais, o autor descreve que

¹⁰ A Geração Alpha é caracterizada por crescer imersa em tecnologias touchscreen, como smartphones e tablets, que se tornam uma extensão do seu cotidiano (Schlemmer; Lopes, 2012), cercados por dispositivos de vidro, como celulares e TVs inteligentes (Santana; Ruas; Queiroz, 2021), sendo vistos como uma evolução da Geração Z, mas com maior conexão tecnológica (Prensky, 2001). Diferenciam-se por nascerem em um mundo amplamente moldado por dispositivos conectados e IA.

¹¹ Na terminologia de desenvolvimento de software, a fase “beta” é aquela em que o produto já foi desenvolvido, mas ainda está sendo testado e ajustado, com a intenção de identificar problemas e melhorias antes do lançamento final (Sommerville, 2011). Assim, ao associar a Geração Beta a esse termo, cria-se a ideia de que esta geração está “em fase de testes”, ou seja, ela está emergindo em um período de transição, em que o convívio com as novas tecnologias e mudanças sociais será um processo de adaptação constante e experimentação.

O ano de 2025 marca o início de uma nova geração, a Geração Beta. Simplificando, a Geração Beta é definida como aqueles nascidos entre 2025 e 2039. A Geração Beta nascerá de 2025 a 2039. Em 2035, eles representarão 16% da população mundial. Eles serão filhos dos jovens da Geração Y (millennials) e dos mais velhos da Geração Z. Muitos viverão para ver o século 22 (McCrindle, 2024, s/p.).

As suposições que envolvem a descrição da Geração Beta baseiam-se principalmente nos estudos de McCrindle e Wolfinger (2009), seguido pela pesquisa McCrindle (2015), até o mais atual McCrindle (2024), futuristas que observam as mudanças nas gerações anteriores e os avanços esperados para os tempos vindouros.

A descrição da Geração Beta delineada por McCrindle (2024) são especulativas e, de certo modo, baseadas em projeções de como a sociedade e a tecnologia podem evoluir, sem uma confirmação definitiva sobre as características dessa geração.

O termo “Geração Beta” carrega consigo um simbolismo de um período de experimentação e aprimoramento, no qual a relação entre os seres humanos e a tecnologia será reconfigurada. A geração crescerá em um mundo altamente interconectado, em que a IA será uma presença constante, desde as interações sociais cotidianas até os processos educativos.

McCrindle (2024, s/p) relata que os chamados de Beta “[...] para significar não apenas novas gerações, mas as primeiras gerações que serão moldadas por um mundo totalmente diferente”, inclusive a Alpha. Sobre essa nova configuração, o pesquisador explica que,

[...] sabemos que as transições geracionais são mais do que apenas cronológicas — elas são definidas pelos eventos, tecnologias e mudanças culturais de seu tempo. A Geração Beta representa um capítulo crucial em nosso mundo em evolução (McCrindle, 2024, s/p).

Entre as possíveis características esperadas para a Geração Beta, a hiperconectividade se destaca como um dos aspectos mais marcantes. Esses indivíduos viverão em um ambiente no qual os dispositivos inteligentes estarão integrados em todos os aspectos da vida cotidiana, desde os brinquedos que as crianças usarão até as tecnologias presentes nos ambientes de ensino.

Acerca desse cenário, McCrindle (2024, s/p) expõe que esse contexto de hiperconexão implica que a Geração Beta estará em contato constante com redes de informações e dispositivos que facilitarão o acesso ao conhecimento e à comunicação.

Para a Geração Beta, os mundos digital e físico serão perfeitos. Enquanto a Geração Alpha vivenciou a ascensão da tecnologia inteligente e da inteligência artificial, a Geração Beta viverá em uma era em que a IA e a automação estão totalmente incorporadas à vida cotidiana — da educação e locais de trabalho à saúde e entretenimento. Eles provavelmente serão a primeira geração a experimentar transporte autônomo em escala, tecnologias de saúde vestíveis e ambientes virtuais imersivos como aspectos padrão da vida diária. Seus anos de formação serão marcados por uma ênfase maior na personalização — algoritmos de IA adaptarão seu aprendizado, compras e interações sociais de maneiras que só podemos começar a imaginar hoje (McCrinkle, 2024, s/p).

Na visão do especialista, o futuro da aprendizagem será caracterizado pela integração entre humanos e máquinas, com a IA atuando como mediadora e facilitadora. Dessa forma, pode-se supor que a IA desempenhará um importante papel na formação dessa geração, mas ainda não se sabe até que ponto essa relação será plenamente explorada.

O aprendizado personalizado também parece ser uma tendência para essa geração. A IA será capaz de identificar as necessidades individuais de aprendizagem de cada estudante, adaptando os conteúdos educacionais em tempo real para atender a essas demandas específicas.

McCrinkle (2024, s/p) entende que isso poderia transformar a forma como o ensino é conduzido, criando experiências de aprendizado que são tanto mais dinâmicas quanto mais ajustadas às capacidades e interesses de cada indivíduo. A personalização do aprendizado, baseada em dados e IA, poderia ampliar as oportunidades educacionais, permitindo que cada aluno tenha uma jornada única e otimizada.

Além disso, acredita-se que a Geração Beta terá um forte desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e criativo, impulsionadas pela abundância de informações disponíveis e pelas ferramentas analíticas avançadas que estarão ao seu alcance.

O acesso facilitado a essas ferramentas desde tenra idade pode fomentar uma mentalidade mais crítica, capaz de avaliar e analisar informações de forma mais eficaz. Essa geração, provavelmente, se destacará pela capacidade de pensar fora da caixa e de aplicar soluções criativas a problemas complexos.

Entretanto, com a convivência constante com as tecnologias, também será importante para a Geração Beta desenvolver competências éticas e uma forte consciência digital. A exposição a tantos dispositivos e sistemas inteligentes exigirá uma reflexão contínua sobre as questões éticas relacionadas à privacidade, ao uso de dados e à segurança digital.

Assim, é razoável supor, a partir das considerações de que a educação sobre ética digital será parte essencial da formação dessa geração, ajudando-os a navegar em um mundo cada vez mais digitalizado e interconectado.

No campo educacional, Davenport e Kirby (2016) entendem que as gerações do futuro passarão por mudanças mais significativas que as gerações X, Y, Z, C e Alpha. Nesse sentido, pode-se vislumbrar que a Geração Beta poderá experimentar envolvem a transformação do próprio processo de ensino-aprendizagem.

A IA atuará como um elemento mediador nesse processo, oferecendo suporte por meio de tutores virtuais, realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), criando ambientes imersivos que favorecem um aprendizado mais prático e contextualizado. A educação para a Geração Beta não será mais um processo unidirecional; ao contrário, será personalizada, interativa e ajustada às necessidades e ao ritmo de cada aluno.

Quando se questiona: “Os robôs devem substituir os professores?”, Selwyn (2019) sugere que o papel do professor será redefinido como o de um mentor, responsável por orientar o uso responsável e eficaz das tecnologias, mais do que um transmissor de conhecimento, o que pode representar uma mudança profunda na forma como os educadores se relacionam com os alunos e como as aulas são ministradas.

Destaca-se ainda que, embora as previsões sobre a Geração Beta se baseiam em especulações fundamentadas, é importante reconhecer que, como uma geração recém-emergente, as certezas sobre seu perfil e suas características ainda são limitadas.

As tendências tecnológicas atuais e os estudos de futuristas como McCrindle (2024, s/p) fornecem uma base para suposições plausíveis, mas ainda estamos muito distantes de uma compreensão definitiva sobre como essa geração se desenvolverá e impactará a sociedade no futuro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão-problema deste estudo inquiriu: “como as características dessa geração influenciam as práticas educacionais em um cenário amplamente dominado pela IA?”. Ao tentar responder este questionamento, chegou-se à conclusão que tudo se trata de especulações e que a Geração Beta trará novos desafios e possibilidades para a educação. Sua formação será marcada pela presença integral da IA, que moldará não apenas os processos de aprendizagem, mas também a forma como esses indivíduos interagirão com o mundo.

Compreender as gerações anteriores e as transformações tecnológicas foi fundamental para antecipar as demandas educativas dessa nova era, até porque cada geração aprende de maneira diferente, e cabe à sociedade adaptar-se para oferecer oportunidades iguais de

desenvolvimento. Por outro lado, percebe-se que o futuro da educação dependerá de como utilizaremos a IA para potencializar o aprendizado e preparar a geração beta para um mundo em constante evolução.

Pesquisas futuras devem aprofundar o entendimento sobre as implicações éticas, pedagógicas e sociais dessa transformação, garantindo que a tecnologia seja utilizada para promover o bem-estar e o progresso humano. Dito isto, espera-se que, diante dessas considerações, outros pesquisadores sejam motivados a realizar novas investigações sobre a Geração Beta e os (novos) modelos de aprendizagem mediados pelas tecnologias.

REFERÊNCIAS

- CARTER, Christine. **The Complete Guide To Generation Alpha, The Children of Millennials**. 2016. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/christinecarter/2016/12/21/the-complete-guide-to-generationalalpha-the-children-of-millennials/#5f44ecec3623>. Acesso em: 28 dez. 2024.
- CONGER, Jay. “**Quem é a geração X?**”. HSM Management. v. 11, n. 1, 1998, p. 128-138.
- COUPLAND, Douglas. **Generation X: Tales for an Accelerated Culture**. St. Martin's Press in 1991.
- DAVENPORT, Thomas; KIRBY, Julia. **Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines**. HarperBusiness, 2016.
- GIL, Antônio. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
- JONES, Landon. **Great expectations: America and the baby boom generation**. New York, Coward, McCann & Geoghegan, 1980.
- LISSITSA, Sabina; ZYCHLINSKI, Ester; KAGAN, Maya. **The Silent Generation vs Baby Boomers: Socio-demographic and psychological predictors of the “gray” digital inequalities**. Computers in Human Behavior. Elsevier, 2022.
- MANNHEIM, Karl. **O homem e sociedade**. Trad. de Waltensir Dutra. Estudos sobre a estrutura social moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1962.
- MATHIAS, Frank. **The GI Generation: A Memoir**. The University Press of Kentucky, 1994.
- MCCRINDLE, Mark; WOLFINGER, Emily. **The ABC of XYZ: understanding the global generations**. Sydney: University of New South Wales Press Ltd., 2009.
- _____. **Generation alpha: mark mccrindle Q & A with the New York Times**. Baulkham Hills, Australia 2015. Disponível em: <https://mccrindle.com.au/insights/blog/generation-alpha-mark-mccrindle-q-new-yorktimes>. Acesso em: 28 dez. 2024.

_____. **The generations defined**. 2024. Disponível em: https://mccrindle-com-au.translate.google.com/translate/article/topic/demographics/the-generations-defined/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc. Acesso em: 02 dez. 2024.

MONTEIRO, Jean. **Narrativas Hipertextuais na Educação Superior**: uma proposta didática para o ensino de Jornalismo Multimídia. 2019. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) – Universidade Federal do Maranhão, Brasil.

_____. **Dá um like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo: a atuação de professores como booktubers no YouTube**. **Humanidades & Inovação**, v. 7, p. 276-285, 2020.

PALFREY, Jonh; GASSER, Urs. **Nascidos na Era Digital**: entendendo a primeira geração de nativos digitais. Porto Alegre: Artmed, 2008.

RAINES, Claire. **Beyond Generation X**: A practical guide for managers. Course Technology: 2000.

PRENSKY, Mark. Digital Natives, Digital Immigrants. **On the Horizon**, v. 9, n. 5, 2001.

RUSHKOFF'S, Douglas. **Playing the future**. New York: Riverhead Books, 1999.

SANTANA, Maria; RUAS, Matheus; QUEIROZ, Patricia. O impacto do tempo de tela no crescimento e desenvolvimento infantil. **Saúde em foco**, São Paulo, v. 1, n. 14, p. 169-179, maio 2021. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2021/05/o-impacto-do-tempo-de-tela-nocrescimento-edesenvolvimentoinfantil.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2024.

SCHLEMMER, Eliane; LOPES, Daniel. A Tecnologia-conceito ECODI: uma perspectiva de inovação para as práticas pedagógicas e a formação universitária. *In*: VII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA, 7., 2012, Porto, Portugal. **Anais [...]**. Portugal: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 2012.

SELWYN, Neil. **Should robots replace teachers?: AI and the future of education**. Edição para Kindle. Cambridge: Polity Press, 2019.

SILVA, Jacqueline; PINTO, Anamelea. **Geração C**: Conectados em novos modelos de aprendizagem. Rio de Janeiro: VIII Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment, 2009.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

STRAUS, William; HOWE, Neil. The Cycle of Generations. **American Demographics**, v. 13, n. 4, 1991.

TOFFLER, Alvin. **A Terceira Onda**: a morte do industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. Rio de Janeiro: Record, 1980.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	GERAÇÃO BETA E A EDUCAÇÃO MEDIADA PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
RECEBIDO	24/01/2025
AVALIADO	09/07/2025
ACEITO	29/08/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Jean Carlos da Silva Monteiro
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Federal do Maranhão
CIDADE	São Luís
ESTADO	Maranhão
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutorando e Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em Comunicação, Cultura e Tecnologia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Especialista em Educação e Cultura pela Faculdade Conexão. Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) pela Faculdade Estácio de São Luís. Graduado em Pedagogia pela Faculdade Única. Lidera o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Comunicação Multimídia.
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Autor.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor: falecomjeanmonteiro@gmail.com
---	--